

FLÁVIO FIGUEIRA SOARES E O PANORAMA DA ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL

Isadora Dias Bido¹(GR); Ana Elisa Moraes Souto¹(O); Laline Elisangela Cenci¹(CO);
Josiane Patrícia Talamini¹(CO); Maria Luiza Zanatta de Souza¹(CO)

¹ *Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria*

A produção arquitetônica moderna no interior do Rio Grande do Sul ainda carece de estudos historiográficos consistentes, o que evidencia uma lacuna significativa nos registros documentais sobre sua manifestação fora dos grandes centros urbanos. Essa ausência limita a compreensão da diversidade do movimento moderno no estado, frequentemente reduzido a uma narrativa centrada na capital. Nesse contexto, o *Laboratório de Investigação Projetual (L.I.P.): Habitar moderno em Cachoeira do Sul* (Projeto de Pesquisa nº 054818) objetiva investigar e contribuir para o reconhecimento desse patrimônio arquitetônico negligenciado. Por meio da trajetória profissional do arquiteto Flávio Figueira Soares (1931–2011) e da análise detalhada da Residência Edyr Lima (1958), situada no Centro Histórico de Cachoeira do Sul/RS, busca-se compreender como os repertórios do modernismo brasileiro foram reinterpretados em contextos urbanos do interior, articulando técnicas construtivas, simbologias sociais e estratégias bioclimáticas locais. Embora restrita ao âmbito doméstico, a análise desta obra é fundamental para ampliar o debate sobre a disseminação da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul. A pesquisa adota uma abordagem histórico-crítica, fundamentada na análise morfológica, na reconstituição gráfica por meio do redesenho em BIM, e na contextualização socioespacial, inserindo-se no campo dos estudos sobre regionalismos na arquitetura moderna. Formado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Soares integrou uma geração marcante na difusão da arquitetura moderna no estado. A Residência Edyr Lima constitui um paradigma da transposição da linguagem moderna para a arquitetura residencial voltada à classe média-alta em cidades de médio porte. A implantação em lote urbano, a setorização funcional dos espaços, o uso de elementos de proteção solar e a composição equilibrada entre planos cheios e vazios revelam uma apropriação crítica dos princípios corbusianos, reinterpretados a partir de condicionantes locais. Nesse contexto, a presença de pérgolas, planos de sombreamento, venezianas e vedações cerâmicas não apenas responde a questões ambientais, mas também confirma a síntese entre expressividade estética e eficiência climática apontada por Marques (2016) como característica distintiva da produção moderna no Sul do Brasil. Ao resgatar a produção de Soares em cidades médias, o estudo busca não apenas suprir lacunas historiográficas, mas também evidenciar a urgência de preservar o patrimônio moderno regional, frequentemente ausente dos inventários oficiais, como parte essencial, ainda que negligenciada, da memória e identidade da arquitetura brasileira.